

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PARCERIAS QUE FORTALECEM OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS NA UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO TOCANTINS - AMAZÔNIA

Marlon Santos de Oliveira Brito – Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia
(marlonoliveirabrito@gmail.com)

Neila Barbosa Osório – Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia
(neilaosorio@uft.edu.br)

Fernando Afonso Nunes Filho – Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia
(fanfilho@hotmail.com)

Nubia Pereira Brito Oliveira – Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia
(professoranubiabrito@gmail.com)

Maria de Lourdes Leoncio Macedo – Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia
(mariamacedo@seduc.to.gov.br)

Euler Rui Barbosa Tavares – Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia
(euler.tavares@ifto.edu.br)

E-mail para contato: marlonoliveirabrito@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10444083

RESUMO

O debate sobre o envelhecimento humano aborda as práticas educativas que respeitam as experiências de pessoas que alcançaram a longevidade. Neste caminho, o trabalho está vinculado às discussões de ensino e aprendizagem do Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia (PGEDA). O objetivo é descrever e compreender as parcerias que fortalecem a proposta da Universidade da Maturidade da Universidade Federal do Tocantins (UMA/UFT) como possível Itinerário Formativo no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), para isso considera-se a complexidade dos Itinerários Formativos na Base Nacional Comum Curricular, para superar a marginalização dos idosos no desejo e esforço de retornarem à escola. O estudo qualitativo utiliza métodos de pesquisa social, e revisão bibliográfica de pesquisadores que se baseiam em perspectivas que analisam a contribuição da instituição para pessoas idosas tocaninenses/amazonenses. As conclusões estão estruturadas em capítulos, com detalhes da metodologia, fundamentação teórica sobre EJA e Itinerários Formativos, além de descrições das parcerias que apoiam o trabalho da UMA/UFT e podem colaborar neste processo. Conclui-se ser uma contribuição para a compreensão profunda da iniciativa de extensão universitária como caminho de propostas inovadoras com abordagens formativas que podem se tornar Itinerários Formativos de aprendizagem de pessoas idosas na região Amazônica.

Palavras-chave: Educação Intergeracional. Educação de Jovens e Adultos. Universidade da Maturidade. Educação na Amazônia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O debate acerca do envelhecimento humano envolve discussões vivenciadas por indivíduos que alcançaram o privilégio de viver além dos cem anos de idade. Homens e mulheres que testemunharam e experimentaram o aumento no número de idosos em todo o mundo (BEAUVOIR, 2018), diante dos avanços que asseguram a longevidade humana e as conquistas sociais que permitem a esse grupo contemplar possibilidades de realizar desejos pessoais (OPAS/ONU, 2021). Essas pessoas, ao chegarem à velhice após percorrer diversos Itinerários Formativos (ARROYO, 1986), também nutrem o desejo de retornar às salas de aula e aos processos de educação formal para completar os seus estudos.

Neste trabalho, discute-se a Universidade da Maturidade, da Universidade Federal do Tocantins (UMA/UFT), como proposta que aborda aspectos político-pedagógicos de um possível Itinerário Formativo para pessoas idosas que estudam a Educação de Jovens e Adultos (EJA), mesmo quando, diante das possibilidades da legislação, a abordagem é suplementar, com uma "redução de cinquenta por cento na carga horária" (LDB, 1996). Ou seja, são exploradas parcerias institucionais que vão além da mera intenção de "apressar a formação dos cidadãos idosos", reconhecendo a complexidade de uma temática que amplia as tensões entre gerações e obstaculiza a realização plena dos direitos civis e políticos garantidos pela Constituição (OSÓRIO, 2011).

Espera-se que, ao examinar este trabalho, a obra de Freire (1997) seja percebida em sua luta pela valorização do caráter participativo inerente ao processo educacional, assim como na percepção de que não existem conteúdos intrinsecamente superiores ou inferiores a outros (GADOTTI, 2007). Dentro desse contexto, o objetivo é explorar as possíveis parcerias que auxiliam no fortalecimento de Itinerários Formativos propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que são percebidos no âmbito da UMA/UFT, uma vez que esses itinerários apontam para a construção de um currículo escolar embasado na Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo considerados uma das alternativas para superar a marginalização enfrentada pelos idosos ao retornarem à escola formal, da qual foram excluídos um dia (HOLANDA e ALENCAR, 2021).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Os métodos e técnicas de pesquisa social delineados por Gil (2008) orientaram a condução deste estudo. Os dados analisados abrangem percursos dos pesquisadores desde o Mestrado em Educação e envolvem a coleta de informações com a participação de pesquisadores que são membros do Grupo Interdisciplinar para Pesquisa e Estudos em Educação Intergeracional e Altas Habilidades da Universidade Federal do Tocantins (GIPEEIAH/UFT). Esse grupo é constituído por docentes, orientadores e estudantes vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Tocantins (PPGE/UFT) e ao Programa de Pós-Graduação na Amazônia (PGEDA).

Esta publicação representa os rastros (MELLO, 2001) resultantes dos interesses fenomenológicos de um dos membros do grupo, indivíduo tocaninense, natural de Araguaçu - Tocantins. Sua trajetória se desenvolveu durante uma época em que essa cidade era parte do interior setentrional do Estado de Goiás. Durante sua infância, ele cultivou um relacionamento próximo com seus avós, figuras que deixaram marcas profundas em sua memória afetiva e influenciaram suas experiências de aprendizado, conseqüentemente moldando seus próprios Itinerários Formativos. Esses avós enfrentaram o desafio de explorar a região amazônica brasileira e, como muitos outros, deixaram a educação formal ainda jovens. Hoje, apesar de sua idade avançada, eles continuam ativos, contribuindo assim para a motivação subjacente a esta pesquisa em prol da educação voltada para os idosos.

Além disso, nesta ocasião, a intenção é contribuir com a missão do Programa de Pós-Graduação na Amazônia (PGEDA). Essa contribuição se concretiza por meio de análises que exploram as mudanças políticas e territoriais que conduziram à formação do Estado do Tocantins. Dentro dessa perspectiva histórica, que abrange a trajetória da Educação Básica no contexto tocaninense, a decisão foi tomada de analisar os dados obtidos por meio de uma pesquisa de campo qualitativa, conduzida em colaboração com a UMA/UFT.

O objetivo é obter um entendimento mais aprofundado de como a UMA/UFT, Tecnologia Social (DE SANTANA et al, 2020), é capaz de expandir suas influências, primeiro de maneira política e posteriormente em aspectos técnicos-pedagógicos, através de parcerias estabelecidas com instituições públicas e privadas que compartilham o propósito de oferecer uma atenção especial às pessoas que envelheceram no contexto amazônico.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O que os resultados apresentam são as perspectivas que foram obtidas durante a experiência dos pesquisadores junto à UMA/UFT, abrangendo a observação de campo e outras fases do projeto, desde o período de Mestrado até o atual estágio de Doutorado. Esta abordagem tem como objetivo principal compartilhar algumas conclusões acerca do questionamento: "como a UMA/UFT desempenha o papel de um Itinerário Formativo para os idosos tocantinenses?".

As conclusões estão organizadas em capítulos, com detalhes da metodologia, fundamentação teórica que explora a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os Itinerários Formativos, e descrições das percepções em relação aos parceiros que contribuem diretamente e indiretamente para o trabalho desenvolvido pela UMA/UFT.

Finalmente, alinha-se com a perspectiva de Marconi e Lakatos (2003) ao considerar esta pesquisa como um estudo documental minuciosamente embasado na literatura, conduzido com rigor metodológico (BARDIN, 2011). O propósito é contribuir para uma compreensão mais profunda (DE PINHO, 2017), de uma iniciativa de extensão universitária valiosa no contexto tocantinense, que opera por meio de abordagens formativas inovadoras manifestadas nos Itinerários Formativos.

Além disso, esta pesquisa também é respaldada por outras contribuições enfatizadas por aqueles que vivenciam a realidade educacional amazônica, demonstrando como a produção de conhecimento ocorre na Região Norte (MACEDO, DOS SANTOS e ROCHA, 2021). Isso é feito por meio de metodologias criativas que otimizam recursos e garantem tanto a qualidade quanto a rigorosidade epistêmica na capacitação de indivíduos que envelheceram na Amazônia.

2. METODOLOGIA

O trabalho realiza análises de documentos que estabelecem um diálogo e apresentam a UMA/UFT como uma Tecnologia Social capaz de contribuir para a estruturação de um Itinerário Formativo para as pessoas idosas que estão na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa contribuição é viabilizada por meio da prática da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (GONÇALVES, 2015).

A pesquisa em questão adota uma abordagem qualitativa e incorpora métodos de observação de campo, análise documental e revisão bibliográfica. Para a análise de conteúdo, foram aplicadas as etapas metodológicas sugeridas por Bardin

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

(2011). Além disso, o estudo é fundamentado na filosofia de Merleau-Ponty (2018) e estabelece um diálogo com o objeto de estudo utilizando um conjunto de técnicas que visam a explorar significados que vão além do imediato (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 35), por meio da inferência de conhecimentos relacionados às condições de produção.

Na etapa inicial, conhecida como pré-análise, foi realizada a leitura dos documentos, uma prática que, de acordo com Bardin (2011, p. 126), é crucial para permitir ao pesquisador estabelecer um contato inicial com o texto, permeado por impressões, hipóteses e direcionamentos que orientarão as etapas subsequentes. Na sequência, ao selecionar os documentos que forneciam respostas às indagações, segue-se a abordagem descrita por Bardin (2011) como "intencionalidade", optando por escolher documentos que exibissem "coerência" com nossos objetivos de pesquisa e com a temática em questão, além de estarem alinhados com as vivências fenomenológicas dos pesquisadores (MERLEAU-PONTY, 2018). Assim, identificam-se os documentos que poderiam contribuir de maneira mais evidente para a clarificação de nossos objetivos, em consonância tanto com o contexto de Educação Popular na UMA/UFT quanto com a proposta de Educação Formal da EJA, delineada pela BNCC (2021).

Além disso, apontam-se nos referidos resultados as evidências que foram consideradas mais relevantes e apropriadas para demonstrar como a UMA/UFT fortalece-se por meio de parcerias que compartilham a ideologia de que os idosos, o público-alvo, podem retomar a Educação de Jovens e Adultos conforme seus desejos. Nesse trajeto, mencionam-se algumas instituições que se uniram para a troca de experiências e diálogos relacionados aos Itinerários Formativos, abordando tanto a interpretação em nível macro, sob a perspectiva filosófica, quanto às orientações práticas presentes em documentos oficiais que abrangem a fase do Ensino Médio na Educação Básica (BNCC, 2021).

Dessa forma, com o intuito de organizar os dados na etapa denominada "qualidade" por Bardin (2011), foi feita a verificação da credibilidade, precisão, atualidade e consistência das fontes. Além disso, também foi avaliada a segurança institucional dos documentos, de modo a assegurar que o conteúdo fosse o mais confiável e condizente possível com a realidade vivenciada junto aos idosos nos ambientes educacionais da UMA/UFT, bem como durante o evento objeto de análise.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Neste caminho, foram escolhidos os documentos que abarcam o planejamento, a implementação e a avaliação do Seminário Internacional de Gerontologia e Envelhecimento Ativo (Sigero), na sua edição de 2022 (SIGERO, 2022), por destacar a organização realizada por integrantes do Grupo Interdisciplinar para Pesquisa e Estudos em Educação Intergeracional e Altas Habilidades da Universidade Federal do Tocantins (GIPEEIAH/UFT). Esse grupo, por sua vez, é constituído por pesquisadores que englobam docentes, orientadores e estudantes ligados ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Tocantins (PPGE/UFT), ao Programa de Pós-Graduação na Amazônia (PGEDA), à própria UMA/UFT, bem como a outros pesquisadores do Brasil e de outros países.

Trata-se, portanto, de documentos resultantes de pesquisas nos espaços da UMA/UFT que, por sua vez, se baseiam em referenciais bibliográficos que auxiliam os pesquisadores em sua visão fenomenológica multidisciplinar e democrática das vivências. Esses sentimentos e percepções foram alcançados em contextos, os quais, conforme Nunes Filho; Sampaio e Osório (2021), se destacam como pioneiros na região Norte do Brasil ao se dedicarem a pesquisas que abrangem a interação entre membros de distintas gerações, promovendo atividades que abordam questões de equidade, conflitos e mobilidade para as pessoas idosas.

À medida que as respostas para as questões formuladas foram organizadas em tabelas, elas foram agrupadas em Categorias de Análise Temática (CAT) com o propósito didático. Essas categorias foram elaboradas tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, envolvendo perguntas diretas que se iniciavam com termos como "quais", "qual" e "como", com a intenção de proporcionar clareza na análise. A abordagem escolhida também evita criar restrições desnecessárias (BARDIN, 2011).

Cabe ressaltar que as abordagens metodológicas adotadas estão fundamentadas em uma perspectiva fenomenológica, que envolve a delimitação de "fatos" e "causas" ao longo de três etapas: redução, descrição e interpretação (HUSSERL, 2006). Isso se dá porque há uma concordância de que a fenomenologia é uma das principais orientações teóricas para pesquisas no campo da educação, como também foi destacado por Merleau-Ponty (2018). Esta abordagem é especialmente recomendada para investigações nas quais os dados são extraídos diretamente de um ambiente natural, vivenciado pelos pesquisadores em suas próprias experiências e na coleta de informações.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Por fim, no tocante às asserções, a pergunta que norteou a pesquisa foi: "como a UMA/UFT se fortalece em suas parcerias e pode se transformar em um Itinerário Formativo e contribuir para a educação de pessoas idosas estudantes da EJA?". Essa indagação serviu como guia ao longo da pesquisa, e ao responder a ela, houve uma ênfase no processo de interação com outras instituições, denominadas aqui como "parceiras". Conforme a abordagem de Minayo (2008), essa ênfase ocorre porque o foco está voltado para explorar o universo dos significados, motivações, aspirações, valores e atitudes, visando a compreensão profunda de um fenômeno.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Educação de Jovens e Adultos

A primeira base teórica deste trabalho se fundamenta no conceito de Educação de Jovens e Adultos (EJA), o qual é abordado com atenção ao interesse dos pesquisadores, pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Amazônia (PGEDA), em contribuir para a Educação Básica nos contextos da região amazônica. Esse interesse é guiado pelo propósito de enfrentar "o desafio de desenvolver estratégias de integração intrarregional, com o intuito de fortalecer os grupos de pesquisa já existentes na Amazônia e promover a formação de novos pesquisadores em nível de Doutorado" (PGEDA, 2023, p. 1).

Ao examinar os temas de gerontagogia, educação e longevidade humana (BOTH, 1999), a abordagem começa com a exploração da Declaração de Hamburgo, que advoga pela universalização da Educação Básica, sem distinção de idade (EJA/MEC, 2022). Nesse sentido, é assegurado à pessoa idosa o direito à oportunidade de desenvolver seus potenciais, sejam eles de natureza coletiva ou individual, conforme expresso na declaração:

Não é apenas um direito, mas também um dever e uma responsabilidade para com os outros e com toda a sociedade. É fundamental que o reconhecimento do direito à educação continuada durante a vida seja acompanhado de medidas que garantam as condições necessárias para o exercício desse direito (Apud, PAIVA; MACHADO e IRELAND, 2004, p. 8)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ao passo que, em currículos de Educação formal, de acordo com o Quadro 1, os cursos de EJA devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo e espaço, em seis dimensões:

Quadro 1 - Dimensões e recomendações para os cursos de EJA

DIMENSÃO	RECOMENDAÇÃO
I	Romper a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de modo a permitir percursos individualizados e conteúdos significativos para os jovens e adultos.
II	Prover suporte e atenção individual às diferentes necessidades dos estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas.
III	Valorizar a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas e esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes.
IV	Desenvolver a agregação de competências para o trabalho.
V	Promover a motivação e orientação permanente dos estudantes, visando à maior participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho.
VI	Realizar sistematicamente a formação continuada destinada especificamente aos educadores de jovens e adultos.

Fonte: DCNEB/MEC (2013) e CNE/EJA (2020)

Conclui-se aqui que, segundo as observações de Paiva, Machado e Ireland (2004), a EJA deve ser adaptada para se alinhar com as identidades político-pedagógicas e as particularidades dos estudantes a quem atende. Dado que a heterogeneidade sociocultural dos indivíduos demanda o respeito às suas características específicas, isso se torna fundamental dentro do contexto social e das particularidades psicossociais. E é justamente em consonância com princípios como esse que as práticas educacionais e os saberes docentes da UMA/UFT foram investigados, visto que a instituição se configura como um espaço de Educação Popular dentro do cenário do Estado do Tocantins.

3.2 Itinerários Formativos

Na revisão da literatura existente sobre o tópico em análise, os pesquisadores procuraram identificar e compreender as teorias, conceitos, modelos e abordagens pertinentes para enriquecer o diálogo sobre os Itinerários Formativos. Constatou-se,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

até aqui, que essas abordagens estão inseridas em contextos ideológicos que incorporam conflitos políticos, manifestados em divergências marcantes entre as crenças, valores e princípios de diferentes grupos (Anped, 2018). Dessa maneira, a decisão foi tomada de alinhar-se com as informações disponibilizadas no âmbito do Ministério da Educação (MEC), o qual foi criado para esclarecer dúvidas referentes às mudanças ocorridas no sistema educacional brasileiro. Em outras palavras, os pesquisadores enfatizaram e compartilharam aqui a resposta fornecida pelo governo atual.

Trata-se de uma das guias na página oficial do MEC que publica as principais perguntas e respostas sobre tais mudanças. Nela está posto como resposta à pergunta: “o que são os itinerário formativos?”:

são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio. Os itinerários formativos podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área do conhecimento (FAQ/MEC, [s.d.]).

Ainda nesta decisão política assumida, o que está posto na Figura 1, divulgada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), outro documento oficial, em debate, mas vigente no governo atual, as áreas do conhecimento que podem ser aprofundadas são: I) matemáticas e suas tecnologias; II) linguagens e suas tecnologias; III) ciências da natureza e suas tecnologias; IV) ciências humanas e sociais aplicadas; e V) formação técnica e profissional.

Figura 1 - Itinerários Formativos na BNCC

Fonte: BNCC (2018, p. 469)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Assim, destaca-se que tais Itinerários Formativos estão entre as principais mudanças do Novo Ensino Médio e, mesmo com as manifestações em contrário, ainda podem, na percepção dos autores, ser considerados uma conquista pelo fato de serem “flexíveis às realidades e desejos de cada aluno” (BNCC, 2018). Ao passo que, na nova proposta, eles devem envolver situações de aprendizagem que permitam o aluno produzir conhecimentos e desenvolver projetos presentes e futuros.

3.3 Educação Intergeracional na UMA/UFT

A pesquisa abrange indivíduos idosos da UMA/UFT, especificamente os alunos inscritos no curso de extensão intitulado "Promotor de Saúde, Educação Intergeracional e Qualidade de Vida". O propósito desse curso é capacitar homens e mulheres com idades variando entre 45 e 92 anos, visando a formação desses participantes como profissionais que:

[...] atua em várias instâncias da gerontologia, saúde e serviços que visem a qualidade de vida, lida com fatos, estruturas, processos, contextos e problemas referentes à gerontologia, saúde e educação intergeracional, em suas diferentes modalidades. Ao passo que alcança competências e habilidades de conhecimento profundo sobre os temas em sua realidade concreta e em seu contexto histórico-social. (PPC CURSO, 2022, p. 5)

Nesse contexto, Oliveira (2018, p. 23) menciona a premissa de que a educação intergeracional "constitui um processo de crescimento pessoal e social". Além disso, apontam-se considerações de Villas-Boas (2016) acerca dos desafios que a educação intergeracional enfrenta no contexto mais amplo da educação ao longo da vida. Dessa forma, são apresentadas reflexões sobre a concepção de educação, que envolve a progressão dos idosos em Itinerários Formativos ocorrendo por meio da abordagem da Educação Popular (ARROYO, 1986), nos espaços da UMA/UFT, e que dialogam com a Educação Básica, sobretudo na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, e sua base nacional comum referente ao Ensino Médio (BNCC, 2018).

O foco dos Itinerários Formativos percebidos, portanto, recai sobre a Educação Intergeracional que se desenrola com indivíduos idosos dentro do âmbito da UMA/UFT (BRITO et al, 2022). Pois, durante a investigação, foram identificadas algumas das características dos idosos, de acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), uma instituição estabelecida e mantida pelo movimento sindical brasileiro que ganhou

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

reconhecimento público por suas pesquisas que embasam demandas sociais de âmbito nacional. O DIEESE apresenta o "perfil da pessoa idosa no Brasil e no Tocantins", conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Perfil da pessoa idosa - Brasil/Tocantins

Fonte: IBGE. Pnad Contínua (3º trimestre de 2020) e Pnad Covid19 (novembro de 2020). Elaboração: DIEESE

Neste contexto, destaca-se aquilo que chamou a atenção dos pesquisadores nos resultados do DIEESE, onde se observou a porcentagem de idosos que "vivem com estudantes", que representa vinte e um por cento a nível nacional e vinte e seis por cento no contexto específico do Tocantins. Este dado revela um número significativo de idosos que mantêm relações e participam de intercâmbios de conhecimentos intergeracionais com outras gerações (OSÓRIO, SILVA NETO E NUNES FILHO, 2022).

Registra-se aqui que, na pesquisa realizada, foi identificada uma entidade conhecida como "Casa Amarela", alusiva à Ilustração 1. Essa denominação é adotada

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pelas crianças envolvidas no ambiente intergeracional e encantador da UMA/UFT (OSÓRIO et al, 2022). Essa nomenclatura carinhosa é utilizada pelas crianças que participam das atividades junto aos idosos da Tecnologia Social tocantinense (DE SANTANA et al, 2020), destacando-se assim em diálogos sobre o processo de envelhecimento humano e promovendo o respeito pelo protagonismo dos homens e mulheres que envelhecem. Isso estimula diversas gerações a trabalharem em conjunto em prol de um envelhecimento ativo e digno (OSÓRIO e SILVA NETO, 2009).

Imagem 1: Foto da entrada da UMA/UFT, em Palmas - TO

Foto: Fábio Sousa/Arquivo UMA/UFT.

O local em questão, conforme indicado por Osório et al (2022), é reconhecido como uma referência em termos de ferramenta tecnológica para abordar questões sociais relacionadas à pessoa idosa. Ele oferece cursos, projetos e campanhas que fomentam a interação entre gerações e resolvem conflitos. Isso é fundamentado na perspectiva de Arroyo (1986), que ao promover a Educação Popular, enfatiza a importância do conhecimento da comunidade como base para o processo educacional.

Verificou-se que outros pesquisadores do Tocantins também têm investigado essa proposição. Dentre eles, Nunes Filho, Sampaio e Osório (2021) divulgaram um

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

estudo que explora o perfil das pessoas idosas assistidas pela UMA/UFT, destacando a relevância e a abrangência dessa instituição para atividades voltadas para os idosos. Além disso, há pesquisadores que contribuem para a construção da identidade educacional na região amazônica, como Lagares, Rocha e Santos (2014), que discutiram os processos de institucionalização e gestão da educação no Tocantins. Nesse mesmo contexto, Soares (2008) propõe a manutenção desses espaços como uma forma de combater o abandono enfrentado por aqueles que envelhecem em nossa sociedade.

É importante ressaltar que a equipe de pesquisa não aderiu à perspectiva fatalista neoliberal (ASSUMPÇÃO, 2009) e não busca apresentar a UMA/UFT como uma entidade imune a questionamentos ideológicos, políticos ou até mesmo técnicos. No entanto, comprometidos com uma visão democrática e aberta a diferentes interpretações, acredita-se que a UMA/UFT, ao obter o reconhecimento como Tecnologia Social em uma fundação respeitada que dissemina práticas bem-sucedidas com potencial de serem reproduzidas em outros contextos (DE SANTANA et al, 2020), pode desempenhar um papel valioso.

Uma instituição que, no meio das fronteiras, florestas e margens dos rios da Amazônia Legal brasileira (FEITOSA e VIZOLLI, 2021), desempenha o papel de Educação Intergeracional no contexto da Região Norte. Essa função é desempenhada de maneira peculiar na comunidade da cidade de Palmas, a capital do Estado do Tocantins, e serve como um modelo para outras iniciativas que almejam promover a participação ativa da pessoa idosa, em consonância com as orientações do Instituto de Tecnologia Social (ITS). As diretrizes do ITS são explicitadas em seu caderno de oportunidades brasileiras, visando a inclusão social de homens e mulheres que estão à margem (ITS, 2012).

Para melhor ilustrar essa compreensão, a Figura 3, abaixo, apresenta a visão do ITS (2012) de quatro dimensões de uma Tecnologia Social:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 3 - Dimensão de uma Tecnologia Social

Fonte: ITS (2012)

Com base no que foi discutido, torna-se evidente que a UMA/UFT representa um programa de Educação Popular que abrange diferentes faixas etárias, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos (OLIVEIRA, 2022). Além de seguir a abordagem de Freire (1997) no que se refere aos métodos informais de educação, que se baseiam na "leitura do mundo", existe uma perspectiva de estabelecer uma parceria com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isso implica a integração dos currículos formais das Escolas de EJA, incorporando os Itinerários Formativos nas cinco áreas temáticas, bem como abordando Temas Transversais de natureza social, cultural e política. Esse enfoque visa promover práticas educacionais intergeracionais que acolham aqueles que estão envelhecendo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.4. Parcerias que fortalecem a educação de pessoas idosas

Nesta seção do estudo, apresentam-se algumas das percepções obtidas a partir da análise dos documentos selecionados na fase preliminar e organizados na categoria de Educação Intergeracional, juntamente com as interpretações resultantes por meio de inferência (BARDIN, 2011). Essas percepções estão diretamente relacionadas à investigação sobre como a UMA/UFT pode contribuir com as discussões acerca dos Itinerários Formativos propostos para currículos que aderem às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018). Além disso, buscam articular um currículo escolar intergeracional que inclua diretrizes que também beneficiem a população idosa inserida na Educação de Jovens e Adultos (CNE/EJA, 2020).

Para este estudo, foram selecionados documentos e trabalhos relacionados ao Seminário Internacional de Gerontologia e Envelhecimento Ativo (SIGERO, 2022). A escolha desse evento se mostrou relevante para a pesquisa, uma vez que, desde a sua estruturação, envolveu os indivíduos idosos que são alunos da UMA/UFT. Durante o seminário, ocorreram momentos de intercâmbio de conhecimentos intergeracionais, que coincidiram com as aulas da disciplina de Tópicos Especiais em Educação Intergeracional, ministrada por jovens pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Tocantins (PPGE/UFT) no primeiro semestre de 2022.

Essa seleção também se justifica pela natureza da atividade, que envolveu a interação entre jovens estudantes de pós-graduação em educação e idosos, que são alunos de um programa de extensão universitária. Essa escolha foi inspirada, em parte, pelo trabalho de Candau (2012), no qual a autora investigou a interculturalidade e as questões relacionadas às diferenças culturais entre educadores/as:

Situo-me na perspectiva da interculturalidade crítica. Tendo esta como ponto de partida para os trabalhos que venho realizando, considere necessário construir, de modo coletivo, no espaço do grupo de pesquisa que coordeno, uma concepção de educação intercultural que servisse de referência comum para os trabalhos da equipe (Candau, 2012, p. 244).

Ressalta-se que a escolha do SIGERO 2022 também se baseia em um dos objetivos do PGEDA, que é a disseminação de conhecimento por meio de eventos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

técnico-científicos, tanto nacionais quanto internacionais, relacionados às áreas da Educação e da Educação na Amazônia. Esse objetivo visa a construção de uma sólida articulação entre pesquisadores e profissionais da educação provenientes de diversas instituições (PGEDA, 2023, p. 3). Importante destacar que o evento foi estabelecido em parceria com instituições internacionais, conforme elencado na Tabela 3.

Ademais, essa escolha se alinha às reflexões de Ramos (2009), que apontou a emergência de novas realidades, demandando novas estratégias baseadas em uma perspectiva global e multidisciplinar. As considerações de Ramos ecoam nos contextos atuais (RAMOS, 2009, p. 11).

Tabela 3: Instituições internacionais participantes do Sigero 2022.

Sigla	Nome	País/Continente
OPAS/OMS	Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde	EUA/América
MSSS	Ministério da Saúde e da Segurança Social	Cabo Verde/África
RUTIS	Rede de Universidades Seniores	Portugal/Europa
ISCSP	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa	Portugal/Europa
PCCIL	Projeto Centro Criativo Intergeracional de Lisboa (Organização Não-Governamental)	Portugal/Europa

Fonte: SIGERO, 2022. Adaptação: Os Autores.

Destaca-se que a escolha do evento possui uma dimensão política, em virtude da relação estabelecida com órgãos do Governo, conforme apresentado na Tabela 4. Essas instituições foram parceiras do SIGERO 2022, colaborando conjuntamente em atividades que integraram o ensino, a pesquisa e a extensão. Estes órgãos são responsáveis pela coordenação interministerial e intersetorial das políticas voltadas à promoção e proteção dos Direitos Humanos no Brasil. O enfoque central recai sobre

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a população humana que envelheceu na região Amazônica. As entidades em questão são:

Tabela 4: Órgãos do governo brasileiro, parceiros do Sigero 2022.

Sigla	Nome	Poder
CNDI	Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa	Executivo
DataSenado	Instituto da Secretaria de Transparência do Senado Federal	Legislativo
MMFDH	Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos	Executivo
SNDPI	Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	Executivo
RENAPSI	Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	Executivo
SEDUC-TO	Secretaria da Educação - Governo do Tocantins	Executivo
IDAHRA	Instituto de Desenvolvimento Ambiental e Humano da Região Amazônica	Organização Não-Governamental
CESAF - MPTO	Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Ministério Público do Estado do Tocantins	Executivo
FAPT	Fundação de Amparo à Pesquisa - Governo do Tocantins	Executivo
UNITINS	Universidade Estadual do Tocantins	Executivo

Fonte: SIGERO, 2022. Adaptação: Os Autores.

No decorrer desse processo, o grupo de pesquisa se integrou às referidas instituições, ao investigar a dinâmica dos Itinerários Formativos, harmonizando-a com as conclusões extraídas dos documentos examinados. Essa abordagem, orientada pelo fenomenalismo, direcionou os esforços para uma compreensão profunda e substancial da vivência humana entre os indivíduos idosos vinculados à UMA/UFT. Nesse contexto, emergiu uma prática conforme proposta por Azevedo (2001), que concebe a política educacional como um conjunto de diretrizes de um governo moldado pela sociedade civil, e que deve ser concebida como uma orquestração abrangente dessa sociedade, por meio de projetos colaborativos que envolvem várias

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

organizações do setor. É importante ressaltar as palavras do secretário da SNDPI, Antônio Costa, proferidas na cerimônia de abertura do evento:

com eventos como este, estamos promovendo uma nova conscientização em defesa da pessoa idosa, é importante que possamos ter momentos de discussão para modificar a política de envelhecimento em nosso país, e precisamos alcançar as escolas, lugares potenciais para auxiliar nessa luta (Antônio Costa, secretário da SNDPI, na abertura do Sigero, 2022).

Vale destacar que a exploração do tema do envelhecimento humano, no decorrer dessa trajetória, envolveu também instituições de natureza privada, conforme demonstrado na Tabela 5. Dentro deste contexto, merece destaque a apreciação da professora Chryss Macêdo, representante do Centro Universitário Católica do Tocantins (Unicatólica), expressa durante uma das conferências: "A UMA/UFT demonstra um potencial significativo para contribuir com as políticas públicas voltadas aos idosos no Tocantins, abrangendo uma variedade de aspectos. A velhice, afinal, permeia todos os estratos sociais, ou seja, diferentes grupos ou segmentos da sociedade, cada qual com suas peculiaridades, posições e funções distintas."

Tabela 5 - Instituições de direito privado, parceiras do Sigero 2022

Sigla	Nome	Atuação
FAPTO	Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins	Apoio Institucional
JALAPÃO	Jalapão Eventos	Empresa
Unicatólica	Centro Universitário Católica do Tocantins	Universidade

Fonte: SIGERO, 2022. Adaptação: Os Autores.

Por último, é relevante compartilhar como a UMA/UFT consegue engajar diversas instituições em seus projetos, visando fortalecer os Itinerários Formativos que atendem aqueles que envelheceram. Essa abordagem é característica das práticas educacionais intergeracionais, as quais são divulgadas com base na perspectiva de homens e mulheres que envelhecem e interagem com múltiplas gerações. Os produtos educacionais desenvolvidos pela UMA/UFT têm o potencial de influenciar os currículos da Educação de Jovens e Adultos, alinhando-se com essa visão intergeracional.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que a leitura deste trabalho estimule reflexões sobre as oportunidades que surgiram para os Itinerários Formativos na Educação Básica, conforme as ampliações apresentadas na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018. Esses itinerários devem ser estruturados de acordo com a pertinência para o contexto local, abrangendo cinco áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e formação técnica e profissional, como estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, Artigo 36.

Afinal, deixando de lado as discussões sobre mérito, a nova norma visa fornecer direcionamento para uma abordagem de formação emancipatória. Nesse sentido, os estudantes idosos que desejam retomar sua jornada na educação formal encontrarão um sentido mais profundo na aprendizagem e evitarão a abordagem simplista do ensino, que exclui a possibilidade de construir um projeto pedagógico integrado à realidade social, cultural, política e econômica. Isso reflete uma luta de longa data daqueles que foram formados na tradição educacional de Paulo Freire (FREIRE, 1997).

A pesquisa prosseguirá com outras abordagens e questionamentos, conforme registrado junto à Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Tocantins (CEP/UFT). Isso se deve ao fato de que o estudo envolve homens e mulheres ligados à Tecnologia Social UMA/UFT, e conta com a colaboração e experiência de pesquisadores da própria UFT, de outras instituições que fazem parte do PGEDA e de parceiros externos. O objetivo é compreender e divulgar o potencial de projetos que integram ensino, pesquisa e extensão de forma inseparável, contribuindo para a construção dos processos formativos na Educação Básica na Amazônia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

- ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. **Nota ANPED | A proposta de BNCC do ensino médio: alguns pontos para o debate.** Anped: 2018. Disponível em: <https://www.anped.org.br/news/nota-anped-proposta-de-bncc-do-ensino-medio-alguns-pontos-para-o-debate> Acesso em: 06 de abr. de 2023.
- ARROYO, M. G. (Org.) **Da escola carente à escola possível.** Coleção Educação Popular. São Paulo: Loyola, 1986.
- ASSUMPÇÃO, R., org. **Educação popular na perspectiva freiriana.** São Paulo: Instituto Paulo Freire: 2009.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 2011
- BEAUVOIR, Simone. **A velhice.** Nova Fronteira, 2018.
- BNCC. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, 2018. BRASIL. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br> Acesso em: 14 de jul. de 2022.
- BOTH, A. **Gerontagogia: educação e longevidade.** Passo Fundo: Imperial. 1999.
- BRITO, M. S. O. et al. **Percepções de idosos, de professores e de gestores da Universidade da Maturidade - UMA/UFT, sobre os itinerários formativos no Estado do Tocantins.** In: Anais do Seminário Internacional de Gerontologia e Envelhecimento Ativo. Palmas- TO: UMA/UFT, 2022b. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/sigero2022>. Acesso em: 16 de ago. de 2022.
- CANDAU, V. M. F. **Diferenças culturais, interculturalidade e educação em direitos humanos.** In: Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 118, p. 235-250, jan.-mar. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v33n118/v33n118a15.pdf> Acesso em 12 de mar. 2022.
- CNE/EJA. **Alinhamento das Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).** Parecer CNE/CEB nº 6/2020, aprovado em 10 de dezembro de 2020. Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=168151-pceb006-20&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192 Acesso em: 16 de maio de 2022.
- DE PINHO, M. J. **UNIVERSIDADE E CRISE INSTITUCIONAL: perspectivas de uma formação humana.** Revista Observatório, v. 3, n. 6, p. 274-315, 2017.
- DE SANTANA, Wesquisley V. et al. **Tecnologia social educacional para idosos, inovação e extensão universitária.** Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 11, p. 85419-85433, 2020. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/19413> Acesso em: 12 de jul. 2022
- DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

(DIEESE). **Perfil das pessoas com 60 anos ou mais**. 2020. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/graficoPerfil60AnosMais.html>
Acesso em: 21 de maio de 2022

EJA/MEC. **Proposta Curricular para a EJA - Educação de Jovens e Adultos**. Ministério da Educação. [s.d.]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/13533-proposta-curricular> Acesso em: 05 de fev. 2022.

FAQ/MEC. **Frequently Asked Questions (FAQ), Perguntas Respondidas Frequentemente. Novo Ensino Médio - perguntas e respostas**. Página da Internet. MEC: [s.d.]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/publicacoes-para-professores/30000-uncategorised/40361-novo-ensino-medio-duvidas> Acesso em: 22 de fev. 2022.

FEITOSA, L; VIZOLLI, I. **Entre fronteiras, matas e beiras de rios: Amazônia legal brasileira e o pesquisar da educação escolar indígena**. Muiraquitã: Revista de Letras e Humanidades, v. 9, n. 2, 2021.

FREIRE, P., 1997. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra.

GADOTTI, M. **A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar**. São Paulo, Publisher Brasil, 2007.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOLANDA, S. T. A. R.; ALENCAR, M. F. **Estudantes da EJA e o Protagonismo Escolar: vozes e marcas da exclusão em busca de vida e cidadania**. Instrumento: Revista de Estudo e Pesquisa em Educação, v. 23, n. 4, p. 849-867, 2021.

HUSSERL, E. **Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica**. São Paulo: Idéias & Letras, 2006.

ITS. Instituto de Tecnologia Social. **Tecnologia social: experiências exemplares**. Instituto de Tecnologia Social (Org.). São Paulo: ITS BRASIL/MCTI-SECIS, 2012.

LAGARES, Rosilene; ROCHA, José Damião Trindade; SANTOS, Jocyléia Santana. **Transporte escolar e processos de institucionalização e gestão da educação em municípios do Tocantins**. Percursos (Florianópolis. Online), v. 15, p. 138-168, 2014

LDB. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasil: 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 04 de jan. 2022.

MACEDO, Maria de Lourdes Leoncio; DOS SANTOS, Jocyleia Santana; ROCHA, José Damião Trindade. **Narrativas Do Ensino De História Na Amazônia Legal Em Tempos De Pandemia Da Covid-19**. Humanidades & Inovação, v. 8, n. 64, p. 54-64, 2021.

MARCONI, M. A. de.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

São Paulo: Atlas: 2003.

MELLO, M. B. C. **Rastros: Dizendo Sobre os Fazeres/Dizeres.** Educação & Sociedade, ano XXII, no 74, p. 285-299, Abril/2001.

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da percepção.** São Paulo, SP: Martins Fontes: 2018.

MINAYO, M. C. S. **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade.** 27 ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

NUNES FILHO, F. A.; OSÓRIO, N. B.; MACÊDO, C. F. **Projeto Ecoponto na Escola, uma experiência de Educação Ambiental intergeracional em escolas públicas de Palmas–TO.** REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, p. 237-256, 2016.

NUNES FILHO, F. A.; SAMPAIO, M. A. P.; OSÓRIO, N. B. **Formação em Educação Intergeracional: o Curso de Formação Piloto do Centro Sarah Gomes.** CONEDU - Congresso Nacional de Educação. 2021

OLIVEIRA, Nubia Pereira Brito et al. **A Universidade no combate ao analfabetismo: a conexão existente na UMA/UFT em prol da alfabetização de idosos.** Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 3, p. 16719-16728, 2022.
Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/44896>
Acesso em 06 de jun. de 2022.

OLIVEIRA, S. M. R. **A educação intergeracional como processo de desenvolvimento pessoal e social.** Universidade do Minho. Instituto de Educação, 2018. Disponível em:
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/56031/1/tese%20final%20sara%20oliveira.pdf> Acesso em: 06 de fev. de 2022.

OPAS/ONU. **Organização Pan-Americana da Saúde. Década do Envelhecimento Saudável nas Américas (2021-2030).** OMS: 2021. Disponível em:
<https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimento-saudavel-nas-americas-2021-2030> Acesso em: 20 de mar. 2022

OSÓRIO, N. B. et. al. **A Era dos Avós Contemporâneos na Educação dos Netos e Relações Familiares: Um Estudo de Caso na Universidade da Maturidade da Universidade Federal do Tocantins.** Revista Signos, Lajeado, ano 39, n. 1, 2018. ISSN 1983-0378 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0378.v39i1a2018.1837> Acesso em: 10 de abr. de 2022.

OSÓRIO, Neila Barbosa. **Universidade da Maturidade da Universidade Federal do Tocantins: Uma proposta educacional para o envelhecimento digno e ativo no Tocantins.** Palmas: UFT, 2011.

OSÓRIO, N. B.; SILVA NETO, L. S.; NUNES FILHO, F. A. **GeronTOcantins: estudos sobre a educação ao longo da vida na Amazônia legal.** Organizadores. Ponta Grossa - PR: Atena, 2022. Disponível em:
<https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/704158> Acesso em: 31 de jul. de 2022.

OSÓRIO, N.B.; SILVA NETO, L.S. **Interdisciplinaridade na terceira idade: o caso**

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dos avós. São Paulo: Xamã, 2009.

PGEDA. Apresentação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Amazônia (PGEDA). UFPA: 2023. Disponível em: <https://educanorte.propesp.ufpa.br/index.php/br/> Acesso em: 05 de maio de 2023

PPC CURSO. Projeto Pedagógico do Curso de Extensão Promotor de Saúde, Educação Intergeracional e Qualidade de Vida. Universidade da Maturidade, da Universidade Federal do Tocantins (UMA/UFT). UMA/UFT: 2022. Disponível em: <http://sites.uft.edu.br/uma/projetos/> Acesso em: 12 de mar. de 2023.

RAMOS, N. Diversidade cultural, educação e comunicação intercultural – políticas e estratégias de promoção do diálogo intercultural. In: Revista Educação em Questão, Natal, v. 34, n. 20, p. 9-32, jan./abr. 2009. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/3941> Acesso em 25 de jul. de 2022.

SIGERO. Seminário Internacional de Gerontologia e Envelhecimento Ativo - Sigero. Anais eletrônicos Palmas: UMA/UFT, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/sigero2022/> Acesso em: 15 ago. 2022.

VILLAS-BOAS, S. et al. A educação intergeracional no quadro da educação ao longo da vida-Desafios intergeracionais, sociais e pedagógicos. Investigar em Educação, v. 2, n. 5, 2016. Disponível em: <http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/114> Acesso em 30 de mar. 2022.